

Questionário de Avaliação da Prática de Interação

Este questionário tem o objetivo de avaliar como a atividade prática de interação com o Spotify contribuiu para sua compreensão e aplicação dos conceitos estudados na disciplina.

Informamos que:

- *Não há riscos previsíveis associados à participação neste estudo. Os benefícios estão relacionados à melhoria de sua aprendizagem;*
- *Os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Dados de identificação não serão expostos no relatório da pesquisa, preservando o anonimato e sigilo dos participantes;*

Se houver dúvidas ou necessidade de mais esclarecimentos sobre a pesquisa, entre em contato com os responsáveis:

Pesquisadores:

Blind Review

Agradecemos, desde já, a sua colaboração.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Qual o seu nome? *

2. Qual o seu curso? *

Marcar apenas uma oval.

Ciência da Computação

Engenharia de Software

Outro:

3. Qual sua professora? *

Marcar apenas uma oval.

Blind Review

Blind Review2

A. Compreensão dos conceitos

4. Avalie as afirmações abaixo, com relação à importância da atividade de interação com o Spotify para a sua compreensão dos conceitos (metas de usabilidade e Facetas de Experiência do Usuário (UX)):

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 Discordo totalmente	2 Discordo parcialmente	3 Neutro	4 Concordo parcialmente	5 Concordo totalmente
Antes da atividade, eu compreendia bem o conceito de Metas de Usabilidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antes da atividade, eu compreendia bem o conceito de Facetas de UX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Após a atividade, minha compreensão sobre Metas de Usabilidade aumentou	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Após a atividade minha compreensão sobre Facetas de UX aumentou	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Reflita sobre sua compreensão dos conceitos de metas de usabilidade e facetas da experiência do usuário (UX) após ter feito a atividade: O que ficou mais claro para você? Você acredita que conseguiria explicar esses conceitos para outra pessoa melhor do que antes da atividade? Justifique.

B. Aplicação dos Conceitos

6. Avalie as afirmações abaixo, com relação à importância da atividade de interação com o Spotify para a aplicação dos conceitos (meta: de usabilidade e Facetas de Experiência do Usuário (UX):

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 Discordo totalmente	2 Discordo parcialmente	3 Neutro	4 Concordo parcialmente	5 Concordo totalmente
Foi fácil aplicar os conceitos estudados durante o uso do Spotify	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu consegui identificar metas de usabilidade nas situações observadas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu consegui identificar facetas de UX nas situações observadas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu consegui relacionar teoria e prática durante a atividade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Descreva um exemplo, que mostre (ilustre) como você determinou que uma meta de usabilidade pode surgir durante o uso de uma funcionalidade de um sistema. (Por exemplo, quando um usuário leva muito tempo para encontrar e tocar uma música no Spotify, percebi que isto é um problema de eficiência no sistema.)

8. Descreva um exemplo, que mostre (ilustre) como você determinou que uma faceta da Experiência do Usuário (EU) pode surgir durante o uso de uma funcionalidade de um sistema. (Por exemplo, quando o Spotify recomenda músicas que combinam com o gosto do usuário eu percebi que isto pode aumentar a confiança do usuário no sistema.)

C. Análise dos conceitos

9. Avalie as afirmações abaixo, com relação à importância da atividade de interação com o Spotify para a análise dos conceitos (metas de usabilidade e Facetas de UX):

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 Discordo totalmente	2 Discordo parcialmente	3 Neutro	4 Concordo parcialmente	5 Concordo totalmente
Foi fácil analisar as situações observadas durante a prática	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Classifiquei corretamente as metas de usabilidade nas situações	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Classifiquei corretamente as facetas de UX corretas nas situações	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Consigo diferenciar os conceitos usabilidade e experiência do usuário	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Explique brevemente (opcional):

D. Avaliação dos conceitos

11. Avalie as afirmações abaixo, com relação à avaliação dos conceitos *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 Discordo totalmente	2 Discordo parcialmente	3 Neutro	4 Concordo parcialmente	5 Concordo totalmente
Após realizar a atividade, sou capaz de comparar os conceitos usabilidade e UX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A atividade tornou os conceitos mais claros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A atividade estimulou a análise crítica de sistemas interativos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. **Justifique** por que um sistema com usabilidade, tem mais potencial para um usuário ter uma boa experiência com esse sistema. *

E. Reflexão sobre a atividade

13. Qual foi a principal dificuldade que você teve durante a atividade? *

14. O que você achou mais interessante nesta prática? *

15. **O que poderia ser melhorado na atividade? ***

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

